

УДК 911.3:33+314

С. К. Нагиев¹
И. А. Байрамов²
А. Э. Микаилова³

Проблемы демографического развития и процессы урбанизации в Миль-Муганском экономическом районе Азербайджанской Республики

¹Бакинский Государственный Университет, г. Баку
e-mail: naqiyevsaleh@mail.ru

²Бакинский Государственный Университет, г. Баку
e-mail: imranbayramov2003@mail.ru

³Бакинский Государственный Университет, г. Баку
e-mail: aygul.eldarli@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы демографического развития и урбанизации в Миль-Муганском экономическом районе Азербайджанской Республики. Исследование основано на официальных данных Государственного Статистического Комитета и направлено на выявление общих тенденций демографической динамики, территориальной концентрации и уровня урбанизации в административных районах региона. Анализ показал различия в расселении населения, уровень урбанизации и пространственную неоднородность в распределении демографических ресурсов. Особое внимание уделяется влиянию миграционных процессов и несбалансированного роста урбанизации на устойчивость социально-экономического развития региона. Выявлено, что высокая концентрация населения в отдельных районах и значительная миграция в столицу актуализируют необходимость совершенствования региональной политики. Полученные результаты подчеркивают значимость комплексного экономико-географического анализа для выработки стратегий устойчивого развития Миль-Муганского экономического района.

Ключевые слова: демографическое развитие, урбанизация, территориальная концентрация населения, устойчивое развитие регионов, пространственная дифференциация населения.

Введение

На современном этапе социально-экономического развития Азербайджанской Республики демографическое развитие регионов и процессы урбанизации в регионах становятся все более актуальными и значимыми для экономико-географических и социально-демографических исследований. Демографическое развитие и процесс урбанизации оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов и стран в целом. В этом плане изучение современных проблемы демографического развития и процессов урбанизации в Миль-Муганском экономическом районе Азербайджанской Республики приобретает важную значимость для выявления общих трендов социально-демографического развития и поддержания устойчивого социально-экономического становления экономических районов Азербайджанской Республики.

Целью исследования является выявление общих тенденций в демографической структуре и изучение процессов урбанизации как для отдельных административных районов, так и для всего Миль-Муганского экономического района. Анализ имеющихся источников вновь подчеркивает важность проведения комплексного экономико-географического исследования Миль-Муганского экономического района, так как после принятия постановления о новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике (от 7 июля 2021 г.) в направлении изучения социально-демографических и экономико-географических процессов в Миль-Муганском экономическом районе были осуществлены малочисленные научные исследования, имеющиеся труды часто дают общую социально-экономическую характеристику экономического района.

Материалы и методы

Изучение демографических проблем и процессов урбанизации выступает как одно из важных направлений региональных экономико-географических исследований. С этой целью важно выявление не только показателей демографического развития (рождаемости, смертности, половозрастной структуры и т. д.), но и уровня урбанизации как показателей социально-экономического развития регионов. Как и в большинстве стран с переходной экономикой в Азербайджанской Республике также наблюдается чрезмерная направленность населения из периферийных регионов в столицу – г. Баку. Этот феномен вновь актуализирует необходимость изучения социально-экономических процессов в регионах и предложения конкретных мер по усовершенствованию региональной экономики и устойчивости демографического развития экономических районов [7]

В ходе исследования применялись методы характерные для регионально-географического изучения демографических проблем и процессов урбанизации: методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнительно-географического и математико-статистического анализа. В качестве источников информации выступают официальные данные Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики (ГСК АР) 2025 г.

Сочетание различных методов позволило получить комплексное представление о демографической ситуации и урбанизационных тенденциях в Миль-Муганском экономическом районе, а также сформировать научно обоснованные выводы о характере и перспективах социально-экономического развития региона.

Результаты и обсуждение

В административно-территориальную систему Миль-Муганского экономического района входят 4 административных района – Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский. Численность населения экономического района на 1 января 2025 г. составляет 527,5 тыс. человек. Самый высокий показатель численности населения характерен для Сабирабадского административного района – 181,8 тыс. человек, а самый низкий – для Бейлаганского района в 102,1 тыс. человек. В Таблице 1 даны показатели площади территории, численности и плотности населения и на основе этих показателей вычислены индексы относительной заселенности (ИОЗ) для административных районов с целью выявления уровня территориальной устойчивости структуры населения:

Таблица 1

Основные показатели территориальной организации населения в Миль-Муганском экономическом районе

№	Административный район	Площадь территории, тыс. км ²	Численность населения, тыс. человек	Плотность населения, чел./км ²	Индекс относительной заселенности (ИОЗ)
1.	Бейлаганский	1,13	102,1	90	0,97
2.	Имишлинский	1,89	132,4	70	0,75
3.	Саатлинский	1,18	111,2	94	1,01
4.	Сабирабадский	1,47	181,8	124	1,33
Миль-Муганский ЭР		5,67	527,5	93	–

Составлено по [1, 2 и 4]

Для систематизации полученных показателей и достоверной качественной характеристики пространственной дифференциации размещения населения в Миль-Муганском экономическом районе вычислен коэффициент территориальной концентрации населения для административных районов Миль-Муганского экономического района [5]. Показатели удельного веса численности населения административных районов и коэффициента территориальной концентрации (КТК) даны в Таблице 2

Таблица 2

Показатели удельного веса численности и коэффициента территориальной концентрации населения административных районов Миль-Муганского экономического района

№	Административный район	Доля площади, %	Доля населения, %	Коэффициент территориальной концентрации (КТК)
1.	Бейлаганский	20,0	19,3	0,7
2.	Имишлинский	33,3	25,1	8,2
3.	Саатлинский	20,8	21,1	0,3
4.	Сабирабадский	25,9	34,5	8,6

Составлено по [1 и 2]

Вышеуказанные показатели, количественно характеризующие особенности расселения населения позволяют выявить качественную картину системы расселения в экономическом районе: Бейлаганский и Саатлинский административные районы отличаются равномерным расселением населения относительно поселенческой структуры экономического района, в то время как для Имишлинского и Сабирабадского административных районов характерно значительно неравномерное расселение населения.

При анализе современной поселенческой структуры экономического района следует отметить характер пространственно-территориального распределения населенных пунктов экономического района. В административно-территориальную систему экономического района входят 4 административных района, 4 города (одноименные центры административных районов), 18 поселков и 190 сел. Наличие 18 поселков существенно влияет на показатели урбанизации Миль-Муганского экономического района.

Согласно последним данным, уровень урбанизации в Миль-Муганском экономическом районе достигает 26%. Самый высокий показатель урбанизации

характерен для Бейлаганского 41,3%, а самый низкий показатель – для Сабирабадского (17,6%) административных районов. 16 из 18 имеющихся поселков экономического района расположены на территории Бейлаганского административного района. Уровень урбанизации в Бейлаганском районе без учета поселков составляет всего 17,7%. Иными словами, учитывая не сформировавшуюся инфраструктуру в поселках Миль-Муганского экономического района, фактический показатель средней урбанизации по городам экономического района равен 19,9%. В поселенческую структуру экономического района входят такие поселки как Гахраманлы, Юхары Аран, Маяк, Мильбабад, Оренгала, Бахарабад, Гюнеш, Болсулу, Орджоникидзе, Шарг, Сарысу, Миль, Тюркляр, Бахар, Шафаг, Йени Миль, Бахрамтепе и Ветеге. Самый большой поселок – Бахрамтепе с численностью населения в 4,9 тыс. человек. Все остальные поселки имеют население меньше 2,5 тыс. человек, в 5 поселках численность населения не доходит до тысяча человек.

Анализ динамики роста численности населения экономического района позволил выявить нижеследующие показатели темпов роста общего, городского и сельского населения Миль-Муганского экономического района. С 2005 по 2025 г. общая численность населения увеличилась на 24,9%, городского – на 30,2%, а сельского – на 23,3%. Этот факт подчеркивает наличие как внутрирайонного механического движения населения из сел в города, так и перемещение в столицу [6]. На Рисунке 1 дан график увеличения численности (в том числе городского и сельского) населения в экономическом районе в 2005–2025 гг. [3].

Рис. 1. Динамика изменения численности населения Миль-Муганского экономического района в 2005–2025 гг.

Составлено по [1 и 8]

23% населения экономического района (121,2 тыс. человек) находятся в возрасте от 14 до 29 лет. Среди молодежи 24,5% проживают в городах, 48,2% всей молодежи – женщины.

В плане естественного воспроизводства населения Миль-Муганский экономический район отличается стабильными показателями естественного прироста. За последние 20 лет показатели относительного естественного прироста

населения по административным районам варьировались от 4,5 до 8,5 на каждые 1000 человек.

Выводы

Проанализировав вышеуказанные показатели, комплексно характеризующие как современное демографическое положение, так и показатели урбанизации в Миль-Муганском экономическом районе можно сделать нижеследующие выводы:

1. Демографическое развитие и процессы урбанизации в Миль-Муганском экономическом районе оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие региона и требуют комплексного анализа.
2. Численность населения района на начало 2025 г. составила 527,5 тыс. человек, при этом наблюдаются различия в плотности населения и индексе относительной заселённости между административными районами.
3. Вычисленные коэффициенты территориальной концентрации выявили неравно-мерное расселение: Сабирабадский и Имишлинский районы отличаются высокой концентрацией населения, тогда как Бейлаганский и Саатлинский – более равномерным распределением.
4. Уровень урбанизации в районе невысок (26%) и значительно варьируется: максимальный показатель отмечен в Бейлаганском районе (41,3%), минимальный – в Сабирабадском (17,6%).
5. Большое количество поселков (особенно в Бейлаганском районе) формирует специфику урбанизационных процессов, однако слабая инфраструктура снижает реальный уровень урбанизации.
6. За период 2005–2025 гг. численность населения региона увеличилась почти на 25%, при этом темпы роста городского населения (30,2%) превысили рост сельского (23,3%), что указывает на усиление процессов внутренней миграции.
7. Молодежь (23% населения) составляет важный демографический ресурс, однако значительная ее часть вовлечена в миграционные потоки в столицу, что требует разработки стратегий удержания трудового и интеллектуального потенциала в регионе.

Литература

1. Государственный Статистический Комитет (ГСК) Азербайджанской Республики. Демографические показатели Азербайджана – 2025: статистический сборник. Официальное издание. Баку: ГСК АР, 2025. 644 с.
2. Байрамов И. А. Экономико-географические проблемы развития населённых пунктов Восточно-Зангезурского экономического района: дис. ... магистра геогр. наук. Баку: БГУ, 2025. 74 с.
3. Нагиев С. К. Влияние политических и социально-экономических процессов на миграцию населения Азербайджана // Демография и глобальные вызовы: материалы междунар. науч. конф. (Воронеж, 23–25 мая 2024 г.). Воронеж, 2024. С. 755–759.
4. Нагиев С. К. Демографическая ситуация в Азербайджане // Известия Русского географического общества. 2005. Т. 137, № 6. С. 71–77.
5. Нагиев С. К. Размещение населения и трудовых ресурсов в Азербайджане // Геополитика и экогеодинамика регионов. Симферополь, 2022. Т. 8, № 3. С. 193–207.

6. Нагиев С. К. Региональные проблемы сближения уровня жизни сельского и городского населения // Геополитика и экогеодинамика регионов. Симферополь, 2023. Т. 9, № 3. С. 42–53.
7. Нагиев С. К. Сельское население Азербайджана и его демографическое развитие // Геополитика и экогеодинамика регионов. Симферополь, 2021. Т. 7, № 3. С. 255–263.
8. Нагиев С. К., Байрамов И. А. Современные геодемографические особенности расселения сельского населения в Азербайджанской Республике // Национальные экологические приоритеты и глобальные экономические угрозы: новые вызовы, возможности и перспективы: материалы междунар. науч. конф. (Гянджа, 15–16 дек. 2023 г.). Гянджа: ГГУ, АГЭУ, НГУ, 2023. С. 145–152.

S. G. Nagiyev¹
I. A. Bayramov²
A. E. Mikayilova³

Problems of Demographic Development and Urbanization Processes in the Mil-Mughan Economic Region of the Republic of Azerbaijan

¹Baku State University, Baku

e-mail: naqiyevsaleh@mail.ru

²Baku State University, Baku

e-mail: imranbayramov2003@mail.ru

³Baku State University, Baku

e-mail: aygul.eldarli@mail.ru

Abstract. *The article examines the current issues of demographic development and urbanization in the Mil-Mughan Economic Region of the Republic of Azerbaijan. The study is based on official data from the State Statistical Committee and aims to identify general trends in demographic dynamics, territorial concentration, and the level of urbanization across the administrative districts of the region. The analysis revealed differences in population distribution, the degree of urbanization, and spatial heterogeneity in the allocation of demographic resources. Particular attention is paid to the impact of migration processes and unbalanced urban growth on the sustainability of the region's socio-economic development. It was found that the high population concentration in certain districts and significant migration flows to the capital highlights the necessity of improving regional policy. The results underscore the importance of comprehensive economic-geographical analysis for developing strategies to ensure sustainable development of the Mil-Mughan Economic Region.*

Keywords: *demographic development, urbanization, territorial population concentration, sustainable regional development, spatial population differentiation.*

References

1. Gosudarstvennyj Statisticheskij Komitet (GSK) Azerbajdzhanskoj Respubliki. Demograficheskie pokazateli Azerbajdzhana – 2025: statisticheskij sbornik. Oficial'noe izdanie. Baku: GSK AR, 2025. 644 s. (in Russian)
2. Bajramov I. A. Ekonomiko-geograficheskie problemy razvitiya naselyonnyh punktov Vostochno-Zangezurskogo ekonomicheskogo rajona: dis. ... magistra geogr. nauk. Baku: BGU, 2025. 74 s. (in Russian)

3. Nagiev S. K. Vliyaniye politicheskikh i social'no-ekonomicheskikh processov na migratsiyu naseleniya Azerbajdzhana // Demografiya i global'nye vyzovy: materialy mezhdunar. nauch. konf. (Voronezh, 23–25 maya 2024 g.). Voronezh, 2024. S. 755–759. (in Russian)
4. Nagiev S. K. Demograficheskaya situatsiya v Azerbajdzhane // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva. 2005. T. 137, № 6. S. 71–77. (in Russian)
5. Nagiev S. K. Razmeshcheniye naseleniya i trudovykh resursov v Azerbajdzhane // Geopolitika i ekogeodinamika regionov. Simferopol', 2022. T. 8, № 3. S. 193–207. (in Russian)
6. Nagiev S. K. Regional'nye problemy sblizheniya urovnya zhizni sel'skogo i gorodskogo naseleniya // Geopolitika i ekogeodinamika regionov. Simferopol', 2023. T. 9, № 3. S. 42–53. (in Russian)
7. Nagiev S. K. Sel'skoye naseleniye Azerbajdzhana i ego demograficheskoye razvitiye // Geopolitika i ekogeodinamika regionov. Simferopol', 2021. T. 7, № 3. S. 255–263. (in Russian)
8. Nagiev S. K., Bajramov I. A. Sovremennyye geodemograficheskiye osobennosti rasseleniya sel'skogo naseleniya v Azerbajdzhanskoj Respublike // Nacional'nye ekologicheskiye prioritety i global'nye ekonomicheskiye ugrozy: novyye vyzovy, vozmozhnosti i perspektivy: materialy mezhdunar. nauch. konf. (Gyandzha, 15–16 dek. 2023 g.). Gyandzha: GGU, AGEU, NGU, 2023. S. 145–152. (in Russian)

Поступила в редакцию 02.09.2025 г.